

ТОК ҚАЛАМЧАЛАРИГА ЭКИШДАН ОЛДИН ИШЛОВ
БЕРИШНИНГ ТУТУВЧАНЛИК ВА ҚЎЧАТЛАРНИНГ
РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Хужақулов Файзи Марданович

Махамадов Мирсаид Ахмад ўғли

Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582356>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

*Тадқиқот, қаламчалар,
механик, икки куртак, дала
тажрибалари.*

ABSTRACT

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ток қаламчаларига экишдан олдин ишлов беришнинг тутувчанлик ва қўчатларнинг ривожланишига таъсири катта аҳамиятга эга. Илдизнинг ривожланишида, каллус тўқималарини ривожланишида, ток қаламчаларнинг ер устки қисми ва ер остки илдиз тизимининг ривожланишида назорат вариантга нисбатан механик ишлов беришнинг (Қаламчаларни пастки иккита куртагини олиб ташлаш, икки куртак орасини бир неча жойидан тилиш, килъчёвка қилиш...) ўрни жуда катталиги тажриба натижаларида аниқланди.

Ток қаламчаларни экишдан олдин ишлов бериш, яхши тутиб кетиши ва ривожланиши учун замин яратилади. Асосий мақсад қаламчаларда илдиз ҳосил бўлишини тезлаштириш ҳамда тутувчанлиги юқори бўлишини таъминлашдир. Ишлов берилмаган қаламчалар экилган кейин бир қисми нобуд бўлиши, яна бир қисми новда ва барг чиқариб илдиз ривожланмагандан кейин қуриши мумкин Бунга асосий сабаб илдизнинг яхши ривожланмаганлигидир [1;2;]. Қаламчаларнинг ўсиши уларда бир йил олдин тўпланган озиқ моддалар ва намлик ҳисобига бўлади. Илдиз ривожланиши билан янги новда ва баргларнинг ўсиши ўртасидаги мутаносиблик бузилса, яъни илдиз кечроқ шакланса қаламча нобуд бўлади [1;5;]. Турли токқўчатчилиги билан шуғурланувчи хўжаликларда қаламчаларда илдиз ҳосил бўлишини тезлаштиришнинг бир нечта усулларида фойдаланилади.

Тадқиқотнинг мақсади: Сирдарё вилояти тупроқ-иқлим шароитида ток қаламчаларини кўпайтиришда механик (*Қаламчаларни пастки иккита куртагини олиб ташлаш, икки куртак орасини бир неча жойидан тилиш, килъчёвка қилиш...*) ишлов беришнинг илдиз ривожланишига таъсирини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:

ток қаламчаларини тутувчанлиги ва ривожланишига механик ишлов беришнинг енг мақбул усулини танлашдан иборат;

Тадқиқот материаллари ва услуби. Асосий дала тажрибалари М.А. Лазаревскийнинг «Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда» (1946), номли услуби кўрсатмасида тавсифланган тавсиялар асосида бажарилди [3;].

Тажриба маълумотларининг статистик ишлови Б.А. Доспехов тавсия этган услубда амалга оширилди [4;].

Ток қаламчаларни эрта баҳор (март охири-апрел бошлари)да экишдан 15-20 кун олдин кузда қўмилган жойидан олинади. Уларнинг шикасланган ёки шикастланмаган ҳолати яхшилаб текширилади, соғломлари пастки куртаги остидан тилиниб янгиланади ва бир-икки кун сувга солиб қўйилади, сўнгра қаламчалар пастки учини юқорига қаратиб махсус чуқурга кильчөвкалаш учун боғ-боғ қилиб (чуқурлиги 55-65 см; кенглиги 1,2-1,5 м.) бир текис қилиб жойлаштирилади, устки қисми юмшоқ тупроқ билан 9-10 см қалинликда солинади. Кильчөвкалаш жараёнини тезлаштириш мақсадида тупроқ устига қум, чириган гўнг, қипиқ ёки похол солиб, парник ромлари билан ёпиб қўйилади.

1-расм. Кильчөвка қилинган қаламчалар.

Тадқиқот натижалари: Ток қаламчаларининг тутувчанглик даражасига қаламчага ишлов беришнинг таъсири ўрганилганда узумнинг хўраки Тайфи розовый навини қаламчаларни оддий усулда экиш назорат вариантдажами 200 та қаламчадан энг кам кўрсаткич 137 донани ҳамда 68,5 % кузатилган бўлса, назорат вариантга нисбатан энг юқори кўрсаткич ток қаламчаларни кильчөвка қилиш натижасида 162 донани ташкил этган бўлса, тутувчанглик эса 81,0 % ни ташкил қилиши аниқланди, Бу кўрсаткич назорат вариантдан 12,5 % юқори бўлиши аниқланди(1-жадвал).

Узумнинг Кишмиш Согдиана навида тутувчанглик даражаси энг паст кўрсаткич қаламчаларни оддий усулда экиш назорат вариантда 134 дона ва 67 % ташкил этган бўлса, энг юқори кўрсаткич ток қаламчаларни кильчөвка қилиш натижасида 163 дона ток қаламчалари кўкарган бу эса 81,5 % эга бўлганлиги аниқланди. назорат вариантдан 14,5 % юқори кўрсаткичда бўлди.

Ток қаламчаларига ишлов беришнинг ток қаламчаларининг тутувчанлигига боғлиқлиги (2021-2023-йй). 1-жадвал

Вариантлар	Экиш муддати	Кўчат миқдори,		Тутувчанлик, %
		дона жами	тутгани	
Хўраки Тайфи розовый нави				
Қаламчаларни оддий усулда экиш - назорат	1.04	200	137	68,5
Қаламчаларни пастки иккита куртагини олиб ташлаш	1.04	200	143	71,5
Қаламчаларни икки куртак	1.04	200	149	74,5

орасини бир неча жойидан тилиш				
Қаламчаларни килъчёвка қилиш	1.04	200	162	81,0
Кишмиш Согдиана нави				
Қаламчаларни оддий усулда экиш - назорат	1.04	200	134	67,0
Қаламчаларни пастки иккита куртагини олиб ташлаш	1.04	200	138	69,0
Қаламчаларни икки куртак орасини бир неча жойидан тилиш	1.04	200	145	72,5
Қаламчаларни килъчёвка қилиш	1.04	200	163	81,5
Шароббоп Баян ширей нави				
Қаламчаларни оддий усулда экиш - назорат	1.04	200	145	72,5
Қаламчаларни пастки иккита куртагини олиб ташлаш	1.04	200	152	76,0
Қаламчаларни икки куртак орасини бир неча жойидан тилиш	1.04	200	157	78,5
Қаламчаларни килъчёвка қилиш	1.04	200	168	84,0

Узумнинг шароббоп Баян ширей нави қаламчаларига турли усулларда ишлов берилганда қуйидаги кўрсаткичларга эришилган. Ток қаламчаларни оддий усулда экиш назорат вариантда энг кам қаламчаларни тутувчанлиги 145 дона, 72,5 % ни ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан энг юқори кўрсаткич ток қаламчаларни килъчёвка қилишда тутувчанлик 168 дона ва 84 % ташкил этиши аниқланган

Хулоса. Ток қаламчаларига механик ишлов беришнинг тутувчанлик даражасига таъсири ўрганилганда назорат вариантда Тайфи розовый навида ток қаламчалари 68,5 %, килъчёвка қилиш натижасада 81,0 %, тутувчанликка эришилди. Кишмиш Согдиана навида тутувчанлик назорат вариантда 67,0%, килъчёвка қилиш натижасада 81,5 % ҳамда Баян ширей навида тутувчанлик назорат вариантда 72,5 %, килъчёвка қилиш натижасада 84 % юқори курсаткич билан фарқ қилиши кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш. Темуров. Узумчилик. Тошкент 2002.
2. К. С. Султонов “Узумнинг юқори сифатли сертификатланган кўчатларини ишлаб чиқариш тизимининг илмий асослари” диссертация Ташкент 2018. – С. 5-132.
3. М.А. Лазаревскийнинг «Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда» (1946),
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва, Колос, 1973, с. 249-252.
5. Мирзаев М.М. Виноградарство предгорно-горной зоны Узбекистана. - Ташкент, Фан, 1980. – С. 3-5.
6. <http://earthpapers.net/sistema-proizvodstva-posadochnogo-materiala-vinograda-vysshih-kategoriy-kachestva>

7. Жулбеков, И. С. У. (2025). ВЛИЯНИЕ ЦИТОГУМИНОВОГО ВЕЩЕСТВА НА РАЗМЕР ЯГОД И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШМИШНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА. *Universum: технические науки*, 4(1 (130)), 9-11.
8. Султонов, К. С., Эгамбердиев, П. Э., & Жулбеков, И. С. У. (2024). ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЦИТОГУМАТ) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРОЗДЕЙ КИШМИШНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА. *Universum: технические науки*, 3(7 (124)), 54-56.
9. Kamoliddin, S., Po'latjon, E. va Ibrohim, J. (2024). UZUMNING O'STIRISH NAVLARIGA O'STIRISH MADDALARNI QO'LLANISHNING MEKANIK TARKIBIGA BOG'LILIK. *Universum: texnicheskie nauki*, 8 (3 (120)), 37-40.
10. Kamoliddin, S., Pulatjon, E., & Ibrohim, J. (2024). DEPENDENCE ON THE MECHANICAL COMPOSITION OF THE APPLICATION OF GROWTH SUBSTANCES TO THE GROWING VARIETIES OF GRAPES. *Universum: технические науки*, 8(3 (120)), 37-40.
11. Сапаева, З. Ш., & Абдуллаева, Б. А. (2021). Влияние низкотемпературной обработки некоторых сортов винограда на их аминокислотный состав. *Молодой ученый*, (22), 117-120.
12. Абдикаюмов, З. А., & Туракулов, У. Х. (2024). СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМИ ШАРОИТИДА ГИЛОС ПАЙВАНДТАГЛАРИНИ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 49), 403-408.
13. Агзамходжаев, Ж., Абдикаюмов, З., & Раимов, А. (2021). ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАР КЎЧАТИНИ ЕТИШТИРИШ. *Agro Inform*, (1), 59-60.
14. Шаумаров, Х. Б., Абдикаюмов, З. А., & Наркабулова, Н. Ч. (2015). ПРОБЛЕМЫ ПОДВОЯ ЧЕРЕШНИ В УЗБЕКИСТАНЕ. In *Актуальные вопросы развития аграрной науки в современных экономических условиях* (pp. 220-222).
15. Sultanov, K., Egamberdiev, P., & Khujakulov, F. (2024). THE DEPENDENCE OF THE AMOUNT OF ORGANIC MATTER ON THE DEVELOPMENT OF THE ROOTS OF GRAPE VARIETIES. *American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations*, 4(03), 15-20.
16. Ungarov, A., & Xudayberdiev, R. (2023). IMPROVING INFRARED DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12 Part 2), 230-233.

ACADEMY